

МУҲАММАД ЗОҲИД АЛ-КАВСАРИЙНИНГ “МАҚОЛОТ” АСАРИДА МАЗҲАБЛАР, МАЗҲАБ ИМОМЛАРИ ВА МАЗҲАБСИЗЛИК ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6191942>

Ҳабибиддинов Бобуршоҳ Абдували ўғли

Ўзбекистон халқаро ислом академияси магистранти

Аннотация: *ушбу илмий мақолада XIX асрда тугилиб XX асрнинг биринчи ярмигача ижод қилган жабардаст олим Муҳаммад Зоҳид ал-Кавсарийнинг “Мақолот” асаридаги мазҳабсизларга оид қарашлари ҳақида илмий таҳлил олиб борилган.*

Калит сўзлар: *мазҳаб, мазоҳуб, Мўтазила, ташахҳий, жарҳ-у таъдил, табақот.*

Зоҳид ал-Кавсарий аҳли суннат уламоларидан бўлиб, машҳур олимлардан биридир. Аҳди сунна уламолари Муҳаммад Зоҳид ал-Кавсарийнинг катта ҳурмат ва иззат билан ёдга олишади. Мақолот номли асари Мисрдаги турли нашрларда чиққан тафсир, Қуръон илмлари, ақоид, ҳадис, фикҳ, усули фикҳ, сиёсат, тарих каби турли мавзулар оид мақолаларининг жамланмасидан иборат. Мазкур асардаги мазҳабсизлик ҳақида ушбу мақолада баён қилинади.

Кавсарий фикҳий мазҳабларни Ҳазрати Пайғамбаримиз (с.а.в) билан бошлаб саҳобалар ва тобеинларнинг ислом фикҳини баён қилишларини табиий бир жараён сифатида кўрган. Бирор бир мазҳабга эргашмаганларни қатъий равишда танқид остига олган. Мақолотдаги бу ҳақида ёзган мақоласига “Мазҳабсизлик динсизликнинг кўпригидир” деб ном берган. Унга кўра қандайдир илм шохчаларига алданган нотўғри жамоалар бор. Бу жамоалар турли усулларга эга, ҳатто фаннинг бир соҳасида ҳам турли усуллар билан ҳаракат қиладиганлар бор. Илм соҳаларида маълум услублар ва мазҳабларнинг бўлиши муқаррар. Ислом фикҳида ҳам айна шу ҳолат тўғрисида баҳс юритилади.

Кавсарий мазҳабсизликни ёқлаб чиқадиганларни икки тоифага ажратади:

Биринчи тоифа барча мужтаҳидларни рад қилувчи, мужтаҳид бўлмаган киши мужтаҳидга боғланмаган ҳолда ўз қарашларидан бирини танлаб, унга эргашиши мумкин, деб ҳисоблайдиганлар бўлиб, улар Мўтазиладир. Кавсарий Суфийларни ҳам мусаввибин(мужтаҳидларнинг барчасини рад қиладиганлар)ларданлигини, фақат уларнинг фикр-қарашлари Мўтазиланикидан фарқ қилишини айтиб ўтган. Унга кўра суфийлар бирор мужтаҳидга боғланмаган ҳолда мужтаҳидларнинг дунёқарашлари орасидан, таквони сабаб қилиб қатъиятли фикрларни танлаб оладилар. Суфийларнинг бу тушунчасига “ташахҳий”(нафсоний бир истак) сифатида қараб бўлмайди. Кавсарий мўтазила қарашларига кўра мужтаҳид бўлмаган инсоннинг

мужтаҳидларнинг фикрларидан ижозат оладиган, уларнинг ичидан ўз нафсига уйғун бўлганларга эргашишни эса нафсоний бир истак деган .

Иккинчи тоифадагилар эса барча анъанавий фикр мазҳабларнинг имомларини мусулмонларни парчаланишига сабабчи деб биладиган, мужтаҳидларни хатокор деб ҳисоблайдиган, мазҳабларидан воз кечиб бу хатодан қайтиш керак деб ўйлайдиган бемазҳаблардир. Кавсарий бу турдаги инсонларнинг қарашларини телбалик (мужозафа) ва фикрсизлик(таҳаввур) деб баҳолаган. Ўз замонида бу тоифадагилар саҳиҳ манбаларни, ижмо, қиёсний менисимаганликларини, урф-одатга янгилик қўшишга ҳаракат қилишлари ва бошқа қарашларни илгари суришларини тилга олинганларини ва улар ўзларини машҳур бўлиш орзулари билан ҳаракат қилганликларини асар муаллифаи айтиб ўтган.

Кавсарий ўз асарида ҳанафий мазҳабининг қарашларини ёқлаб чиққан. Унга кўра ҳанафийликнинг иккита муҳим хусусияти бор: биринчиси, ҳанафий мазҳаби “шўро мазҳаби”(маслаҳат мазҳаби)дир. Бошқа мазҳаблардан фарқли равишда саҳобаларгача бўлган жамоаларининг бир-бирларидан ўрганиши натижасида шаклланган, бошқа мазҳаблар эса имомларнинг қарашлари тўпламидан иборатдир.

Кавсарий ҳанафий мазҳабининг мисли кўрилмаган тарзда тарқалиш сиррини Абу Ҳанифанинг дарс халқаларида музокара асосида келган хулосаларига, ҳеч кимни ўз фикрини қабул қилишига мажбурламаслигига, охирида келган хулосасанинг далилини билмай туриб ҳеч кимга фақат натижага қараб ҳукм чиқармасликни маслаҳат берганлигига боғлайди. Кавсарийнинг талқинига кўра ҳанафий мазҳабининг иккинчи хусусияти, мазкур мазҳабга мансубларнинг янги чиққан масалалар(навозил) бўйича ҳукмларни юзага чиқариш борасида ҳар даврда ишлашни давом эттиришлари, асрлар давомида бу хусусдаги эҳтиёжни қондириш ва тараққиёт ютуқларидан фойдаланган ҳолда ишларни амалга оширишлари, Аллоҳ хоҳлаган вақтгача бу ишда давом этишларидир.

Кавсарий таъбири билан айтганда ҳанафий имомларига қарши бўлганлар икки қисмга ажралади: биринчиси ҳанафий имомларининг фикрда ҳукмларни қанчалар нозик тарзда баён этганларини фарқига бормайдиган ва уларни ҳадисга нисбатан нотўғри ёндошганлик айбини илгари сурувчилар(таъна қилувчилар)дир. Кавсарий бундай инсонларга “зерикарли ровий” (қўпол ровий) деб ном берган. Иккинчиси эса бидъат аҳли бўлиб, эътиқодлари бузилган, адашишга яқин бўлган инсонлардир. Буларни эса “ад-даллалул-мискин” деб номлаган. Шу муносабати билан Кавсарий қўшлаб жарҳ-у таъдил(ровийларнинг ишончли ёки ишончсизлигини ўрганувчи илм), табақот , ва тарих китобларининг муаллифларини танқид остига олган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Муҳаммад Зоҳид ал-Кавсарий. Мақолот.
2. Islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, 2005, s.313-330

3. M.Ali Yargi. Muhammad Zahid el-Kevseri. Istanbul, 2010.

4. <https://www.halisece.com/islami-makaleler/3227-muhammed-zahidu-l-kevseri-ve-ilmi-sahsiyeti.html>

5. <https://www.halisece.com/islami-makaleler/3227-muhammed-zahidu-l-kevseri-ve-ilmi-sahsiyeti.html>